

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

Titlul proiectului: "Șansa la educație, șansa ta!"

Cod Contract: POSDRU/188/2.2/S/156050

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ ȘI CU TIMP PARȚIAL

încheiat și înregistrat sub nr. 002/08.09.2015

în registrul general de evidență a salariaților

A. Părțile contractului

Angajator - persoană juridică **BISERICA PENTICOSTALA BETLEEM MEDGIDIA** cu sediul în str. Lucian Grigorescu, nr.12, Medgidia, 905600, jud.Constanta, cod fiscal11603570, telefon 0752266041, legal reprezentată prin **CROITOR VASILICĂ**, în calitate de Pastor și Coordonator proiect 1,

și

Salariat-doamna **COVACI BRÎNDUȘA**, CNP 2770630270645 domiciliata în Bucuresti strada Sculptorilor nr. 258 sector 6, posesoare a cartii de identitate seria RR, nr.562135.

Având în vedere implementarea de către BISERICA PENTICOSTALA BETLEEM MEDGIDIA a Proiectului POSDRU „Șansa la educație, șansa ta!”, POSDRU/188/2.2/S/156050 - finanțat prin Fondul Social European în România – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), numit în continuare **Proiect**,

În temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor instrucțiunilor emise de către instituțiile POSDRU, părțile convin încheierea prezentului contract individual de muncă pe durată determinată și cu timp parțial, în următoarele condiții:

B. Obiectul contractului:

- (1) Realizarea atribuțiilor stabilite prin programul specific al Proiectului și în conformitate cu fișa postului, anexă la prezentul contract.
- (2) Plata muncii prestate în conformitate cu prevederile bugetului Proiectului și reglementările legale în vigoare.

C. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioada 10.09.2015 – 31.12.2015, în perioada implementării și derulării Proiectului POSDRU/188/2.2/S/156050.

D. Locul de muncă:

Activitatea se desfășoară la sediul solicitantului BISERICII PENTICOSTALE BETLEEM MEDGIDIA, situata în str. Lucian Grigorescu, nr.12, Medgidia, 905600, jud. Constanta; la sediul partenerului INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST, situat în Șos. Decebal 11-13, localitatea Cernica, Județul Ilfov, precum și în diverse locuri, în funcție de necesitățile impuse de activitățile proiectului.

E. Felul muncii – funcția în Proiect: Manager de proiect, cod 242101 (conform Clasificării ocupațiilor din România).

F. Atribuțiile postului:

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă nr. 1 la contractul individual de muncă, stabilite în conformitate cu prevederile cererii de finanțare – descrise în Fișa proiectului- anexa 2 la prezentul contract - și contractului POSDRU/188/2.2/S/156050.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:

- competență decizională - judecata și impactul deciziilor;

Solicit rambursare FSE POSDRU/188/2.2/S/156050

An primit in executie
08.09.2015

Covaci Brindusa
[Signature]

- competență profesională - cunoștințe și experiență;
- complexitate, creativitate și diversitatea activităților;
- eficacitate și eficiență - condiții de muncă;
- comunicare și reprezentare.

G. Condiții de muncă:

- (1) Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare și respectând normele de protecție a muncii și PSI în vigoare, cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Institutului de Economie Mondială.
- (2) Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale de muncă, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

H. Durata muncii:

- (1) Normă parțială, durata timpului de lucru fiind de **126 ore pe lună, cu repartitie inegală a timpului de lucru;**
- (2) Programul de lucru este flexibil, determinat de planul de implementare a Proiectului, cu mențiunea că se vor efectua ore de muncă doar în timpul zilei.
- (3) Programul de lucru poate fi modificat în funcție de regulamentul intern și de necesitățile și/sau condițiile și locul de derulare și implementare a Proiectului;
- (4) Salariatul nu poate beneficia de ore suplimentare plătite, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau a înlăturării consecințelor acestora.

I. Concediul:

Durata concediului de odihnă – se aplică conform prevederilor legale în vigoare.

J. Salariul convenit:

(1) Se stabilește modul de salarizare în acord individual, în funcție de numărul orelor de activitate prestate efectiv în fiecare lună în cadrul proiectului. Pentru numărul de ore menționate la punctul H(1) de mai sus, salariul lunar brut este **de 10458 lei (ron);**

Salariatul nu este retribuit în lunile în care nu desfășoară activitate în proiect.

Salarizarea este conditionată de depunerea de către Expert a raportului de activitate aprobat de Managerul de proiect - la biroul Contabilitate-Financiar-Resurse Umane-Salarizare până la data de 30 a lunii în curs;

(2) Plata se va efectua la momentul existenței disponibilităților în contul beneficiarului aferent proiectului POSDRU/188/2.2/S/156050. În condițiile în care contul proiectului dispune de fondul necesar, plata se face la data de 18 a lunii următoare celei de referință.

(3) Impozitele și celelalte taxe salariale sunt reținute la sursă de angajator și se virează de angajator pe destinațiile legale;

(4) Plata salariului va fi asigurată din bugetele Proiectului, pe durata implementării acestuia.

K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă:

- (1) Echipament individual de protecție – nu este cazul;
- (2) Echipament individual de lucru – conform obligațiilor de serviciu din fișa postului;
- (3) Materiale igienico-sanitare – nu este cazul;
- (4) Alimente de protecție - nu este cazul;
- (5) Alte drepturi și obligații privind securitatea în muncă – potrivit funcției asumate și prevederilor legale corespunzătoare.

L. Alte clauze:

Solicit rambursare FSE
POSDRU/188/2.2/S/156050

- (1) Perioada de probă-conform Codului Muncii pentru funcțiile de coordonare;
- (2) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare pentru funcțiile de execuție, conform Legii nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
- (4) În cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art.18 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii se vor regăsi și în contractul individual de muncă.
- (5) Condițiile contractuale din cadrul proiectului încetează de drept în următoarele situații:
 - Ca urmare a încheierii termenului implementării proiectului. În acest caz, încetarea relațiilor contractuale coincide cu data încheierii implementării proiectului, indiferent dacă proiectul a fost finalizat sau nu.
 - Ca urmare a incapacității de a îndeplini sarcinile specifice proiectului. La constatarea acesteia – de către echipa de management a proiectului, se poate înlocui angajatul cu efect imediat, pentru a nu perturba buna desfășurare a proiectului.

M. Drepturile și obligațiile generale ale părților:

- (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
 - a) plata muncii depuse, sub forma salariului pentru munca depusă;
 - b) repaus zilnic și săptămânal;
 - c) concediu de odihnă anual;
 - d) egalitate de șanse și de tratament în derularea sarcinilor de muncă;
 - e) securitate și sănătate în muncă;
 - f) acces la formare profesională.
- (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:
 - a) realizarea întocmai a normei de muncă și/sau îndeplinirea atribuțiilor și obiectivelor din fișa postului;
 - b) respectarea disciplinei muncii;
 - c) fidelitate față de angajator în executarea obligațiilor de serviciu;
 - d) respectarea regulilor și măsurilor de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 - e) respectarea și păstrarea confidențialității asupra sarcinilor de serviciu și a deontologiei profesionale în cercetarea științifică.
- (3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
 - a) formularea dispozițiilor obligatorii de lucru date angajatului, în condițiile legale;
 - b) executarea controlului și monitorizării muncii depuse și a rezultatelor obținute de angajat;
 - c) constatarea abaterilor disciplinare și sancționarea acestora potrivit legii;
 - d) să stabilească obiectivele de performanță individuală a salariatului.
- (4) Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:
 - a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;
 - b) să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;
 - c) asigurarea permanentă a condițiilor tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 - d) informarea salariatului asupra obiectivelor generale ale Proiectului în legătură cu sarcinile individuale ale angajatului;
 - e) eliberarea, la cererea angajatului, a documentelor care atestă calitatea de salariat a solicitantului în echipa Proiectului, activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;
 - f) asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziții finale:

Solicit rambursare FSE
POSDRU/188/2.2/S/156050

- (1) Prevederile specifice din prezentul contract se completează cu dispozițiile generale ale Legii nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Orice modificare privind clauzele prezentului contract, referitoare la și în timpul executării contractului individual de muncă pe perioada determinată și cu timp parțial de muncă se poate produce numai printr-un act adițional, conform dispozițiilor legale și nevoilor Proiectului, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

O. Conflictele de muncă în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

Prezentul contract individual de muncă pe durată determinată și cu timp parțial s-a încheiat în 3 (trei) exemplare cu putere de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și un exemplar atașat documentației Proiectului.

REPREZENTANT LEGAL

Vasilică CROITOR

Semnătura:

SALARIAT

Brîndușa COVACI

Semnătura:

RESPONSABIL FINANCIAR

Marcela GHERLAN

Semnătura:

Solicit rambursare FSE
POSDRU/188/2.2/S/156050

Solicit rambursare FSE
POSDRU/188/2.2/S/156050

Investește în oameni!

Ministerul Educației și Cercetării

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OPSDRU

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1. - Tranziția de la școală la o viață activă

Titlul proiectului: "Studiile juridice – între teorie și practică"

Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139710

ACT ADIȚIONAL

nr. 1 data 17.03.2015

LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

nr. 16 data 19.12.2014

Între:

1. Părțile contractante

SC COGEA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 2, Strada Răscoala 1907, Nr. 3A, Et. 2, Ap. 13, CUI 33218681, J40/6396/2014, reprezentată legal prin Director de proiect Maurizio Cucchiara, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și COVACI BRÎNDUȘA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având sediul în București Str. Sculptorilor Nr. 25B, sector 6 București, telefon 0729158229, cod unic de înregistrare 29067009/05.09.2011, număr de ordine în registrul comerțului F40/3351/2011, legal reprezentată prin Covaci Brîndușa, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. Achizitor și Prestator (numit și Consultant) - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. Beneficiar – destinatar al serviciilor care fac obiectul contractului;
- d. prețul contractului - prețul plătit Prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- e. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- f. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexele la prezentul contract și pe care Prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
- g. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

UNIREA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Institutul Notarial Român

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

i. lună – lună calendaristică;

j. caietul de sarcini – documentul reprezentând Anexa 1 a Contractului de Servicii, care include definiția Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele și resursele care urmează a fi utilizate de către Prestator și rezultatele ce trebuie realizate de către acesta;

k. cheltuieli cu justificare, altele decât cele cu onorariile experților – cheltuieli definite conform Caietului de sarcini determinate de acoperirea costurilor legate de organizarea integrală a activităților proiectului, cu excepția onorariilor experților;

l. conflictul de interese – orice eveniment influențând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului/Beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricărui subcontractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul Prestatorului.

m. neaprobare consecutivă – neaprobarea de două ori la rând de către Achizitor a unui Raport, în situația nerespectării obligațiilor asumate de către Prestator prin prezentul contract.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. – Obiectul principal al contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de "Servicii de consultanță pentru management", așa cum sunt definite în Caietul de sarcini.

4.2. – Consultantul se obligă să presteze serviciile descrise în Caietul de sarcini, cod CPV 79400000-8 – Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe.

4.3. - Rezultatele ce trebuie obținute în urma activităților prestate sunt prezentate în Caietul de sarcini.

4.4. – Consultantul se obligă să presteze serviciile cuprinse în Caietul de sarcini, cu obținerea rezultatelor aferente acestora, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract .

4.5. - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1. – Prețul total stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor, este de **8.000 lei nefiind plătitor de TVA**

5.2. – Prețul contractului, în lei, este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia.

ROMANIA EUROPEANA

GOVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

fe

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Piscicultură

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 4 luni de la data semnării de către ambele părți.

6.2. - Data de începere a activităților care fac obiectul contractului va fi în termen de 2 zile de la semnarea acestuia.

6.3. - Perioada de implementare a activităților care fac obiectul contractului, așa cum sunt descrise în Caietul de sarcini este de 4 luni de la data de începere a activităților.

7. Plăți

7.1. - Plata se va efectua pe baza facturii emise de Prestator, după aprobarea rapoartelor de progres în cauză, dar nu mai târziu de 17 iulie 2015.

7.2. - Prestatorul va emite factura după primirea notificării privind îndeplinirea condițiilor de plată.

7.3. - Plata facturii emise de Prestator se efectuează în termen de 15 zile de la înregistrarea acestora la Achizitor.

7.4. - Plata pentru serviciile efectuate se va face în lei, de către Achizitor în contul anunțat oficial de către Prestator, cu încadrarea în plățile bugetare aprobate prin proiect.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului fac parte integrantă din acesta și sunt:

a) Caietul de sarcini (anexa 1)

8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8.3 - La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia și documentele aferente de la art. 8.1 vor fi ștampilate de Prestator și Achizitor, pe fiecare pagină.

9. Obligațiile principale ale Prestatorului

9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract și în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

9.2. - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate/ serviciile prestate; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.4. - Anterior emiterii facturii, Prestatorul are obligația transmiterii către Achizitor a rapoartelor în vederea aprobării.

9.5. - Factura va fi emisă de Prestator numai ca urmare a notificării acestuia de către Achizitor cu privire la îndeplinirea condițiilor de plată. Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii, având toate elementele de identificare ale acesteia, inclusiv ale Achizitorului, menționate corect conform documentelor legale în vigoare și instrucțiunilor Achizitorului.

9.6. - Transmiterea unei facturi cu elemente greșite și/sau greșeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrării acesteia atrage după sine obligația Prestatorului de a o storna și de a transmite o nouă factură.

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

10. Obligațiile principale ale Achizitorului

10.1. – Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform prezentului contract în termenul convenit.

10.2. – Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator în termen de 15 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din valoarea prestațiilor neexecutate la timp sau executate necorespunzător, care se va constitui venit la bugetul statului.

11.2. – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

11.3. Neaprobarea consecutivă de către Achizitor a unui Raport de progres, va fi interpretată ca nerespectarea obligațiilor asumate de către Prestator prin prezentul contract.

11.4. – Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte responsabilități ale Prestatorului

12.1. – (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, funcționarea optimă a echipamentelor, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul se obligă să respecte întocmai prevederile din Caietul de sarcini cu privire la categoriile de servicii decontate în cadrul cheltuielilor cu justificare.

12.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, pe toată durata contractului.

12.3. – Prestatorul va furniza rapoartele în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

12.4. – Achizitorul are obligația primirii, înregistrării și analizării documentelor de raportare transmise de către Prestator. În situația în care există comentarii cu privire la informațiile cuprinse în aceste rapoarte, Achizitorul va informa în scris Prestatorul, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora.

12.5. - În situația în care se primesc comentarii din partea Beneficiarului la rapoartele transmise, Achizitorul va informa Prestatorul, care va modifica și retransmite spre aprobare Achizitorului, rapoartele revizuite în termenul stabilit de Achizitor.

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

12.6. – Prestatorul va asigura ca pe toată perioada de implementare a contractului toate materialele elaborate (ex. rapoarte, mape, pliante, materiale de training, pixuri etc.) vor conține elementele de identificare conform Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU.

13. Codul de conduită

13.1. – Consultantul va acționa în permanență cu devotament și imparțialitate și ca un consultant loial al Achizitorului, precum și cu discreție adecvată. În mod particular, se va abține de la orice declarație publică privind prezentul Contract de Servicii fără aprobarea prealabilă a Achizitorului, și de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligațiile sale față de Achizitor. Consultantul nu va putea angaja în nici un mod Achizitorul fără acordul scris prealabil al acestuia și atunci când este posibil va face cunoscută această obligație terților.

13.2. – Plățile către Consultant aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii și nu va accepta nici un comision, deducere, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în legătură cu, sau pentru executarea obligațiilor din Contractul de Servicii.

13.3. – Consultantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

13.4. – Consultantul va respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia și după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Consultantul, nu va comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nici o informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publica nici o informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor.

13.5. – Consultantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul de Servicii.

14. Conflictul de interese

14.1. – Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.

Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului – fără întârziere.

14.2. – Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Consultantul se va asigura că nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese.

14.3. – Consultantul se va abține de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independența. Când Consultantul nu-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii.

UNIUNEA EUROPEANĂ

ROMANIA

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OI POSDRU

Institutul National de Statistica

14.4. – De la data semnării prezentului contract, Prestatorul nu va mai participa la procedurile de achiziții publice de servicii de asistență tehnică organizate de OI POSDRU CNDIPT, fiind considerat în conflict de interese.

15. Alte responsabilități ale achizitorului

15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

16. Recepție și verificări

16.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini.

16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

16.3. - Verificările vor fi efectuate pe cheltuiala Achizitorului.

17. Începere, finalizare, întâzieri, sistare

17.1. – Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul stabilit la art. 6.2 din prezentul contract.

17.2. – Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului (Anexa nr. 2) trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

17.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de îndeplinire a contractului (Anexa nr. 2), acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare, se face cu acordul părților prin act adițional la prezentul contract.

17.4. – În afara cazului în care:

- a) Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție,
- b) se produc întâzieri din cauze independente de culpa Prestatorului, orice întâziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

18. Amendamente

18.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau în situația în care derularea contractului o impune.

19. Cesiunea

19.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

19.2. - Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

20. Forța majoră

20.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

20.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1. - Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

22. Limba care guvernează contractul

22.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1. - (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 17.03.2015, prezentul contract în două exemplare originale, unul la Prestator și unul la Achizitor.

COGEA ROMÂNIA SRL,
Maurizio Cucchiara,
Director proiect

COVACI BRÎNDUȘA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
Brîndușa Covaci

Certificat

se acordă

D-nei Brîndușa COVACI,

Tutore,

pentru activitatea în cadrul proiectului:

„Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească”,
cofinanțat din **Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial**
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investește în oameni!”

prin contractul : **POSDRU/159/1.5/S/140106**, derulat în perioada **08.04.2014-07.10.2015**,
de către liderul de parteneriat:

Institutul de Economie Mondială

Director - Manager de proiect
Institutul de Economie Mondială

C.S. I dr. Simona MOAGĂR-POLADIAN

Autograful

București 2015

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
P O S D R U
2007 - 2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

O I P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Costin C. Kirițescu”

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară

Domeniul major de intervenție

Titlul proiectului:

1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

„Burse doctorale de pregătire ecoeconomie și bioeconomie complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”

Contract nr.

POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082

DECIZIA NR. 3 / 17.12.2010

Prof. univ. dr. Mircea CIUMARA, Director General al Institutului Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" – INCE al Academiei Române numit în baza Deciziei nr. 47 din 2006.

În temeiul bazei legale pentru acordarea finanțării:

- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr.5811/22.11.2007, denumit în continuare POSDRU;
- Regulamentul CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr.1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
- Regulamentul CE nr.1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului CE nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
- Regulamentul financiar CE nr.1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr.2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE nr.1605/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008.

pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificările și completările ulterioare;

- Celelalte reglementări comunitare și naționale aplicabile.

Număr de identificare contract: **POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082**

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
POSDRU
2007 - 2013

O I P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Costin C. Kirițescu”

În temeiul Contractului de finanțare cu numărul de identificare **POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082** a proiectului cu titlul „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082” înregistrat la AMPOSDRU cu nr. 5392/C din data de 19.11.2010;

În temeiul Acordului de Parteneriat nr. 1065 din 29.09.2010, încheiat între Institutului Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” – INCE al Academiei Române – Centrul de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea din Oradea, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Titu Maiorescu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie – “Cantacuzino” și SIAT S.A.

DECIDE:

Art. 1 – (1) Începând cu data prezentei se constituie **Echipa operativă pentru realizarea proiectului** „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082” alcătuită din 51 persoane conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din această decizie.

Art. 2 – Serviciile abilitate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

**Institutului Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”
al Academiei Române**

DIRECTOR GENERAL

prof. univ. dr. MIRCEA CIUMARA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GOVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ÎNCĂLZIRII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
ANFOSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI INOVĂRII
O I P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Costin C. Kiritescu”

ACADEMIA ROMÂNĂ
I.N.C.E. „COSTIN KIRITESCU”
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 13 BUCUREȘTI
INTRARE/IESIRE 1430/12.12.2016

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară

Domeniul major de intervenție

Titlul proiectului:

1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

„Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”
POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082

Contract nr.

Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRITESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE (INCE)

De acord,

Reprezentant legal al beneficiarului INCE

Director general,

Prof. univ. dr. MIRCEA CIUMĂȘA

Avizat favorabil,

Manager de proiect,

Dr.med.vet.ing. CS I Ipate Iudith

Lista personalului propus (Echipa operativă) pentru realizarea proiectului POSDRU ID 77082

„Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice ”
Echipa de management și implementare, expertii pe termen lung

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția ocupată în proiect	Categoria în care se încadrează expertul conform subcapitolul 14.4. din Ghidul Solicitantului	Experiență specifică relevantă (ani)
1.	Ipate Iudith	Manager proiect	Expert de tip A	Peste 5 ani
2.	Horsia Luminita	Responsabil financiar	Expert de tip A	Peste 5 ani

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
ANFOSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013
P O S D R U

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI INȘURĂRII
O I P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
"CORNELI C. KIRIȚESCU"

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Axa prioritară

Domeniul major de intervenție

Titlul proiectului:

1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

„Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și

furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”

POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082

Contract nr.

3	Toba George Leonard	Responsabil juridic	Expert de tip A	Peste 5 ani
4	Covaci Brandusa	Asistent manager logistic	Expert de tip A	Peste 5 ani
5	Ionita Lucian	Asistent manager activitati didactice si cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
6	Bogdan Alexandru	Expert activ didactice si de pregatire doctorala	Expert de tip A	Peste 5 ani
7	Ciumara Mircea	Expert activ didactice si de pregatire doctorala	Expert de tip A	Peste 5 ani
8	Jula Dorin	Expert activ didactice si de pregatire doctorala	Expert de tip A	Peste 5 ani
10	Toderoiu Filon	Expert activ didactice si de pregatire doctorala	Expert de tip A	Peste 5 ani
11	Sarbu Maria	Expert- monitorizare evaluare	Expert de tip A	Peste 5 ani
12	Vanu Mihaela Alina	Expert- monitorizare evaluare	Expert de tip A	Peste 5 ani
13	Dobre Daniela	Expert secretariat	Expert de tip B	Peste 5 ani
14	Ciortea Gligor	Responsabil tehnic/stiintific –P1	Expert de tip A	Peste 5 ani

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AMP OSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013
P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Constantin C. Kirițescu”
O T P O S D R U

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
TIINERETULUI
ȘI SPORTULUI

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

Titlul proiectului: **„Burse doctorale de pregătire ecoeconomie și bioeconomie complexa pentru siguranța și securitatea alimentelor și**

furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”

POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082

Contract nr.

15	Ardelean Aurel	Responsabil tehnic/stiintific –P2	Expert de tip A	Peste 5 ani
16	Petrus Adriana	Responsabil tehnic/stiintific –P3	Expert de tip A	Peste 5 ani
17	Bragaru Constantin	Responsabil tehnic/stiintific –P4	Expert de tip A	Peste 5 ani
18	Pau Valentin Corneliu	Responsabil tehnic/stiintific –P5	Expert de tip A	Peste 5 ani
19	Ivana Simona	Responsabil tehnic/stiintific –P6	Expert de tip A	Peste 5 ani
20	Surdu Ioan	Responsabil tehnic/stiintific –P7	Expert de tip A	Peste 5 ani
21	Puia Cirstina	Responsabil financiar –P1	Expert de tip A	Peste 5 ani
22	Puscas Marina-Adriana	Responsabil financiar –P2	Expert de tip A	Peste 5 ani
23	Chis Sanda	Responsabil financiar –P3	Expert de tip A	Peste 5 ani
24	Baru Julieta	Responsabil financiar –P4	Expert de tip A	Peste 5 ani
25	Cuzea Geogeta	Responsabil financiar –P5	Expert de tip A	Peste 5 ani

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013
P O S D R U

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI TINERETULUI
O P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Constantin C. Kirițescu”

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

**Titlul proiectului: „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”
POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082**

Contract nr.

26	Radita Edit Magdalena	Responsabil financiar –P6	Expert de tip A	Peste 5 ani
27	Oprean Constantin	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
28	Oprean Lefitia	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
29	Felea Ioan	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
30	Cachita Dorina	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
31	Popa Amarin Remus	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
32	Cornescu Viorel	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
33	Hofca Mihai	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
34	Damaschin Mircea	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
35	Bratosin Daniela	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
36	Miutescu Eftimie	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
A N P O S D R U

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013
A N P O S D R U

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI INOVĂRII
A N P O S D R U

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
„Costin C. Kirițescu”

**Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

Programul Operațional Sectorial
Axa prioritară
Domeniul major de intervenție
Titlul proiectului:

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

**„Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”
POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082**

Contract nr.

37	Pop Alexandru Mircea	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
38	Urs Iosif	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
39	Angheni Smaranda	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
40	Biclesanu Cornelia Florentina	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
41	Ghergic Doina Lucia	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
42	Negut Marian	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
43	Ionescu Gabriel	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
44	Steriu Dan	Expert pentru activitati didactice si de cercetare	Expert de tip A	Peste 5 ani
45	Codita Irina	Expert- monitorizare evaluare	Expert de tip A	Peste 5 ani
46	Ghilea Marta Cornelia	Consilier juridic	Expert de tip A	Peste 5 ani
47	Esanu Adrian	Expert IT P7	Expert de tip A	Peste 10 ani

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European Instrumente Structurale
2007 - 2013
P O S D R U

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI TINERETULUI
CIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
"Constantin C. Kirițescu"

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară

Domeniul major de intervenție

Titlul proiectului:

1 - "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
1.5 - "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"

„Burse doctorale de pregătire ecoeconomie și bioeconomie complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropică – ID 77082”
POSDRU/ CPP107/DMI 1.5/S/77082

Contract nr.

48	Cavache Ion Angelo	Expert IT P7	Expert de tip A	Peste 10 ani
49	Marinescu Ionut Gheorghe	Expert IT P7	Expert de tip A	Peste 10 ani
50	Radulescu Nicolae	Expert IT P7	Expert de tip A	Peste 10 ani
51	Decu Simona Cornelia	Expert IT P7	Expert de tip A	Peste 5 ani

intocmit manager de proiect pentru coordonarea realizării proiectului

Dr. med.vet.ing. CS I Ipate Iudith

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI
ECONOMICE „COSTIN C. KIRIȚESCU”

050711, București - România, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie Nr. 13, Sector 5,
Tel: 021-318.81.06/2007; 021-318.24.69; Fax: 021-318.81.07;
Website: www.ince.ro; Email: office@ince.ro

Nr. 1000 / 09.06.2017

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că CSIII dr. Brîndușa Covaci face parte din următoarele proiecte câștigate prin competiție de către Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" al Academiei Române:

1. Model of car rentals for mountain tourism development in Bulgaria and Romania; calitate: director de proiect; finanțator: Perla Rent Cars Bulgaria; perioada: 20.02.2017 – 20.02.2018
2. Provoacări ale alimentației moderne – înalta calitate și siguranța produselor montane în beneficiul sănătății consumatorilor; calitate: membru în echipa proiectului; finanțator: EEA Grants – Fondul de Relații Bilaterale al Programului RO14; perioada: 23.05.2017 – 10.08.2017

Director General,

Prof.univ.dr. Luminia CHIVU

